

Propuesta técnica de intervención “Hogares Temporales para apoyo del control poblacional “

Erwin Carrasco Moreno. MV

El control de la población canina y felina es un desafío complejo y multifactorial, que requiere un enfoque integral basado en la coordinación de acciones operativas, esfuerzos legislativos y el trabajo conjunto entre instituciones y la comunidad. Para abordar eficazmente esta problemática, es necesario implementar estrategias respaldadas por evidencia y experiencias previas, que han sido ampliamente estudiadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Entre las principales estrategias utilizadas se encuentran las siguientes:

1. Educación Tenencia responsable de mascotas

- 1.1. Charlas de tenencia responsable
- 1.2. Talleres educativos y participación ciudadana
- 1.3. Campañas de impacto en redes
- 1.4. Cápsulas educativas
- 1.5. Entrevista medios de comunicación

2. Control reproductivo

- 2.1. Esterilizaciones perros mascotas (con dueño)
 - 2.1.1. Centro de esterilizaciones establecidos.
 - 2.1.2. Clínicas veterinarias móvil.
 - 2.1.3. Campañas masivas de esterilización (licitaciones)
- 2.2. Esterilizaciones perro de libre deambular.
 - 2.2.1. Centro de esterilización establecidos.
 - 2.2.2. Centro Programa Control Perros Libre Deambular.

3. Captura y reubicación

- 3.1. Reubicación en hogar temporal.**
- 3.2. Reubicación en refugio canino municipal.
- 3.3. Captura y retorno (TNR)

4. Adopciones

- 4.1. Campañas de adopciones presenciales.
- 4.2. Campañas de adopciones por redes.
- 4.3. Participación en eventos de difusión masiva.
- 4.4. Campañas de impacto medios de comunicación.

5. Fiscalizaciones

- 5.1. Unidad de fiscalización (DEZBA)
- 5.2. Seguridad Pública.
- 5.3. Carabineros de Chile.
- 5.4. Brigada Acción Animal (BAA) (proyecto interinstitucional)

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Erwin Carrasco Moreno. MV

De acuerdo a la Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía (ICAM)|

- En albergues permanentes de perros (Caniles), el bienestar suele ser precario y los costos financieros, extremadamente altos es decir la inversión en bienes de capital es alta, los costos de operación muchos, y el manejo/entrenamiento del personal es grande.
- Estos albergues sólo abordan el síntoma de la población de perros de libre deambular y no la fuente de la que provienen estos perros. (Se centra en las consecuencias, pero no el problema u origen).
- Los albergues rápidamente están a tope, mientras que en las calles los perros van siendo reemplazados por migración y abandono.
- Cuando la población de perros deambulantes es alta y la adopción, mínima, no se deberían usar albergues (permanentes).
- Los hogares transitorios y los sistemas de reubicación que brindan **alojamiento temporal** pueden jugar un papel importante en el manejo de población canina. Se usan para alojar perros por periodos cortos, mientras se les reúne con sus dueños o mientras están en cuarentena, para monitorear y controlar la enfermedad.
- Reducen los costos económicos y de bienestar que se derivan de un encierro prolongado.

OTRAS MEDIDAS PARA FOMENTAR LAS ADOPCIÓNES

- Mejorar el funcionamiento de los centros existentes puede ser más económico que construir nuevas instalaciones.
- Establecer alianzas entre centros de mantención de animales o centros de rescate puede servir para apoyar el traslado de perros a lugares donde tengan más oportunidad de encontrar un hogar.

- Las tasas de adopción se pueden incrementar celebrando eventos comunitarios de adopción, estableciendo alianzas interinstitucionales, y generando anuncios y comunicación por en redes sociales.

Requisitos para los hogares de paso

Para que un hogar de paso funcione bien, debe ser financieramente sólido y tener presupuestos claros que incluyan los costos veterinarios esenciales. Es fundamental contar con normas definidas sobre esterilización, evaluación de salud y comportamiento, capacidad del centro y, muy importante, una política de eutanasia que priorice el bienestar animal, aplicándose solo en casos de enfermedad incurable o problemas de comportamiento graves.

Los procesos deben estar protocolizados, desde la cuarentena hasta la adopción, y cada perro debe pasar por una evaluación profunda y socialización para aumentar sus chances de ser adoptado con éxito. El centro es un lugar temporal, por lo que la reubicación activa es vital, apoyándose en la sensibilización comunitaria.

El diseño del centro debe enfocarse en el bienestar canino y ser "amigable" para los adoptantes. Finalmente, la licencia y las inspecciones regulares son cruciales para asegurar el cumplimiento de los estándares y, por, sobre todo, garantizar el trato humanitario a todos los animales.

Proyecto "Hogares de Paso Puente Animal"

Este proyecto busca abordar integralmente la problemática de la población canina y felina sin hogar promoviendo el bienestar animal a través de la participación ciudadana y alianzas estratégicas.

1. Objetivos del Proyecto

- ❖ Disminuir el número de perros y gatos de libre deambular en la comuna.
- ❖ Descongestionar recintos municipales: Aliviar la capacidad del Refugio Canino Municipal y la Escuela de Tenencia Responsable de Mascotas.
- ❖ Fomentar la tenencia responsable: Involucrar activamente a la comunidad en el cuidado y bienestar de las mascotas.
- ❖ Generar alianzas estratégicas: Establecer colaboraciones con organizaciones promotoras de la tenencia responsable y con instituciones educativas (universidades, centros de formación) para potenciar el proyecto.

- ❖ Crear una red eficiente que conecte la captura, reubicación, centros de mantención temporal y los hogares temporales.
- ❖ Mejorar la precepción publica respecto al tratamiento de la problemática desde el municipio, brindando una imagen de alineamiento con temas como son el bienestar y la salud pública.

2. Requisitos para ser un Hogar Temporal

Para garantizar el bienestar de los animales y el éxito del programa, los hogares interesados deberán cumplir con los siguientes criterios:

- Registro Municipal: Inscribirse en la base de datos municipal para hogares temporales.
- Inspección en Terreno: La Unidad de Fiscalización municipal realizará una visita para verificar las condiciones del hogar temporal.
- Espacios Adecuados: Contar con el espacio suficiente y seguro para el tamaño y especie de los animales.
- Afinidad con Animales: Demostrar una genuina disposición y capacidad para el cuidado de perros y/o gatos.
- Plan de Emergencia: Desarrollar y conocer protocolos de acción para casos de emergencia.
- Higiene y Control Sanitario: Mantener medidas adecuadas de higiene y control de enfermedades.
- Seguridad Perimetral: Contar con cierres perimetrales seguros para evitar escapes.
- Movilidad: Tener la posibilidad de trasladar al animal en caso necesario o acceso a locomoción.
- Límite de Mascotas Propias: Respetar la cantidad máxima de animales propios establecida por el reglamento municipal.
- Idoneidad del Cuidador: No estar inhabilitado para tener mascotas ni haber sido condenado por maltrato animal.
- Consideración por Niños (No Excluyente): No se excluye a hogares con niños menores de 5 años, pero se evaluará la adecuación.
- Actividad Física: Ofrecer la posibilidad de paseos y actividad física regular al animal.
- Acceso Veterinario: Contar con contacto de veterinarios de urgencia para casos especiales.

3. Beneficios e Incentivos para los Hogares Temporales

Ser un Hogar Temporal ofrece una serie de ventajas y el reconocimiento de ser parte de una iniciativa pionera:

Pertenencia a un Programa Innovador: Formar parte de una solución pionera y efectiva para el abandono de mascotas

Apoyo Integral Municipal (Sujeto a Presupuesto y disponibilidad): Durante la permanencia del animal, el hogar temporal podrá acceder a beneficios:

- Alimentación: Provisión de alimento por un periodo de 6 meses desde la llegada de la mascota.
- Salud Preventiva Prioritaria: Cobertura de vacunas (séxtuple, antirrábica, triple felina) y antiparasitarios (internos y externos) durante 2 años
- Medicina Curativa (No Urgencia): Horas prioritarias en los centros veterinarios municipales para atención curativa.
- Esterilización: Acceso prioritario a la esterilización en los centros veterinarios municipales.
- Oportunidad de adopción: Integración permanente en los programas de adopción municipales, en conjunto con organizaciones aliadas.
- Acceso a programas de educación o reeducación canina para mejorar el comportamiento de la mascota y el vínculo con el tenedor responsable.
- Capacitación para Tutores: Prioridad en charlas y cursos municipales sobre cuidado de mascotas y tenencia responsable.
- Posibilidad de recibir artículos de cuidado específicos, según disponibilidad presupuestaria.
- Acceso a peluquería Canina: Servicio de peluquería canina según las necesidades específicas de la mascota.
- Visitas Periódicas: Realización de visitas regulares para asegurar el bienestar de la mascota y verificar el cumplimiento de los requisitos del hogar temporal.